
Quimiorreceptores y homeopatía

Dr. Roberto López Flores*

Q.B.P. César García Espino*

Dr. César López Benítez*

Tec. Acad. Miguel Cortés Jiménez*

Dr. Carlos Hernández Chanona**

Dr. Carlos Falcón Aguilera**

Los quimiorreceptores son los componentes de una célula u organismo que interactúan con un fármaco y que inician la cadena de fenómenos bioquímicos que originan los efectos que se obtienen con la administración del fármaco.

Ehrlich observó que algunos agentes orgánicos sintéticos tenían efectos parasitarios característicos, en tanto que otros carecían de ellos a pesar de que sus estructuras químicas eran muy parecidas.

Langley observó que el *curare* no evita la estimulación eléctrica muscular sino que bloquea la contracción provocada por la administración de nicotina. Hahnemann menciona al pie de la página no. 116 del Organón:⁽²⁾ "Cuando digo que toda enfermedad es una aberración o un desacuerdo del estado de salud, no pretendo dar una explicación metafísica de la naturaleza íntima de las enfermedades en general o de algunos casos morbosos en particular, sólo quiero designar con esto que las enfermedades no son, ni pueden ser, más que cambios mecánicos o químicos de la sustancia material del cuerpo y no dependen de un principio morbífico material"; y dice en la página 252, párrafo no. 288 y 289 del mismo libro: "La acción de los medicamentos líquidos sobre el hombre, se propaga con tanta rapidez y de un modo tan general, desde el punto irritable y sensible que ha recibido primero la impresión de la sustancia medicinal a todas las demás partes

* E.N.E.P. Iztacala, U.N.A.M.

** Asoc. Nal. de Médicos Homeópatas,
Cirujanos y Parteros del D.F.

"Dr. Mateo Rubio Septién".

del cuerpo, que casi se ve uno inclinado a darle nombre de un efecto espiritual, dinámico o virtual." (1-2)

Todas las partes de nuestro cuerpo que poseen el sentido del tacto son igualmente susceptibles de recibir la impresión de los medicamentos, y de propagarla a las otras partes. (2)

En la actualidad, se está aislando a los receptores de fármacos y se les ha clasificado como macromoléculas; esto está contribuyendo a la comprensión precisa de las bases moleculares de la acción de los fármacos y por ende a la acción de los medicamentos homeopáticos.

Los receptores determinan en gran parte las relaciones cuantitativas entre la dosis y la concentración de un medicamento y sus acciones farmacológicas. La afinidad de un receptor para fijar un fármaco determina la concentración que se requiere para formar una combinación adecuada fármaco-receptor, y en muchas ocasiones el número total de receptores limita el efecto máximo que puede producir un medicamento.

Los receptores modulan la acción de los antagonistas farmacológicos; muchos fármacos y muchas señales endógenas como las hormonas, regulan la función de las macromoléculas receptoras actuando como agonistas; por ejemplo cambian la función de una macromolécula, como resultado más o menos directo de su unión a ellos. Sin embargo, los antagonistas puros se unen a los receptores sin alterar en forma directa la función de éstos. (1)

Por lo tanto, el efecto de un antagonista puro sobre una célula o sobre un individuo se debe por completo a que impide la unión y bloquea la acción biológica de las moléculas agonistas.

Esto explica la acción del medicamento homeopático; algunos de los fármacos más útiles en la clínica también actúan como antagonistas farmacológicos. (1)

La mayor parte de los receptores han resultado ser proteínas; esto quizá se debe a que la estructura polipéptida provee la diversidad y especificidad necesaria de forma y de carga. (1)

Antagonistas competitivos y no competitivos

Los antagonistas de los receptores actúan mediante la unión con éste, pero no lo activan. Los efectos de los antagonistas son el resultado de impedir la unión de los agonistas. Tales antagonistas se dividen en dos clases dependiendo de si compiten o no con los receptores.

Las dos clases de antagonistas de los receptores producen curvas *in vitro* de concentración-efecto y concentración-ión distintas, y muestran diferencias prácticas de importancia en el tratamiento de las enfermedades. (1)

El grado de inhibición que produce un antagonista competitivo depende de la concentración del agonista no unido. De esta manera, el alcance y la duración de la acción de éste fármaco depende de su concentración en el plasma y estará influido en forma crítica por la velocidad de su depuración o excreción metabólica. Esto podría aplicarse al efecto que produce *Sambucus niger*, en el tratamiento de la coriza y otras alteraciones bronquiales.

La *histamina* va a actuar como un agonista que se fija a las células de la mucosa nasal y bronquial, provocando inflamación y secreción.

Figura 1

Si se da *Sambucus* a dosis altas a una persona sana se producen los mismos efectos de la histamina, ya que este medicamento en dosis altas va a actuar como un agonista.

Entiéndase el concepto dosis alta, en el sentido de concentración, que traducido al lenguaje homeopático equivaldría a hablar de *tinturas madres*.

Si damos *Sambucus* a dosis mínimas (diluciones o dinamizaciones) va a actuar como antagonista competitivo bloqueando la acción de la histamina. (Figura 1.)

La segunda clase de antagonistas de los receptores actúa en forma no competitiva; por ejemplo después de la administración de un antagonista no competitivo las concentraciones elevadas de un agonista no pueden superar el antagonismo por completo y no se puede obtener una respuesta agonista máxima. En general, los antagonistas no competitivos actúan en forma irreversible. La afinidad de tales antagonistas por un receptor puede ser tan alta que para fines prácticos, el receptor es inaccesible para la unión con el agonista. Otros antagonistas de esta clase produ-

cen efectos irreversibles en virtud de que en la unión con el receptor, forman enlaces covalentes con el mismo. (Figuras 2 y 3.)

Desde el punto de vista terapéutico, los antagonistas no competitivos presentan ventajas y desventajas características. Una vez que el antagonista no competitivo ha ocupado el receptor no es necesario que esté presente en forma no unida para inhibir las respuestas agonistas. En consecuencia, la duración de la acción de tales antagonistas irreversibles es relativamente independiente de su propia velocidad de depuración y más dependiente de la renovación de las moléculas receptoras.

La *fenoxibenzamina*, un antagonista irreversible alfa-adrenérgico, se usa para reducir la elevación de la presión arterial secundaria a la liberación de catecolaminas en el feocromocitoma, un tumor de la médula suprarrenal. Si la administración de fenoxibenzamina origina una disminución de la presión arterial, el bloqueo se mantendrá aun cuando el tumor libere grandes cantidades de catecolaminas en forma episódica. En este caso, la capacidad de

Figura 1

Si se da *Sambucus* a dosis altas a una persona sana se producen los mismos efectos de la histamina, ya que este medicamento en dosis altas va a actuar como un agonista.

Entiéndase el concepto dosis alta, en el sentido de concentración, que traducido al lenguaje homeopático equivaldría a hablar de *tinturas madres*.

Si damos *Sambucus* a dosis mínimas (diluciones o dinamizaciones) va a actuar como antagonista competitivo bloqueando la acción de la histamina. (Figura 1.)

La segunda clase de antagonistas de los receptores actúa en forma no competitiva; por ejemplo después de la administración de un antagonista no competitivo las concentraciones elevadas de un agonista no pueden superar el antagonismo por completo y no se puede obtener una respuesta agonista máxima. En general, los antagonistas no competitivos actúan en forma irreversible. La afinidad de tales antagonistas por un receptor puede ser tan alta que para fines prácticos, el receptor es inaccesible para la unión con el agonista. Otros antagonistas de esta clase produ-

cen efectos irreversibles en virtud de que en la unión con el receptor, forman enlaces covalentes con el mismo. (Figuras 2 y 3.)

Desde el punto de vista terapéutico, los antagonistas no competitivos presentan ventajas y desventajas características. Una vez que el antagonista no competitivo ha ocupado el receptor no es necesario que esté presente en forma no unida para inhibir las respuestas agonistas. En consecuencia, la duración de la acción de tales antagonistas irreversibles es relativamente independiente de su propia velocidad de depuración y más dependiente de la renovación de las moléculas receptoras.

La *fenoxibenzamina*, un antagonista irreversible alfa-adrenérgico, se usa para reducir la elevación de la presión arterial secundaria a la liberación de catecolaminas en el feocromocitoma, un tumor de la médula suprarrenal. Si la administración de fenoxibenzamina origina una disminución de la presión arterial, el bloqueo se mantendrá aun cuando el tumor libere grandes cantidades de catecolaminas en forma episódica. En este caso, la capacidad de

Figura 2

Figura 3

impedir la respuesta a concentraciones variantes y elevadas de antagonistas constituyen una ventaja terapéutica.

No obstante, si ocurre una sobredosis, puede aparecer un verdadero problema. Si no se puede superar el bloqueo alfa-adrenérgico, los efectos excesivos del fármaco deben antagonizarse en forma "fisiológica", por ejemplo, mediante un agente presor que no actúe a través de los receptores adrenérgicos. (1)

Al respecto Hahnemann (2) en el párrafo 74 nos dice: "Desgraciadamente todavía debemos contar a las enfermedades crónicas como afecciones generalizadas, que los alópatas ocasionan con el uso prolongado de medicamentos heroicos, a crecidas dosis y siempre en aumento, con el abuso de los calomelanos, del sublimado co-

rosivo, del ungüento mercurial, del nitrato de plata, del iodo, del opio, de la valeriana, de la quinina y de la quinidina, de la digital, del ácido prúsico, del azufre y el ácido sulfúrico, de los purgantes prodigados por años enteros, de sangrías y sanguijuelas, de los cauterios, de los sedales, etc. Todos estos medios debilitan sin compasión la fuerza vital y si ésta no sucumbe poco a poco de un modo particular a la acción de cada sustancia alteran a lo menos su ritmo normal, de tal modo que para garantizar la vida en contra de los agentes hostiles, se ve obligada a modificar el organismo, a extinguir o exaltar la sensibilidad o la excitabilidad en un punto cualquiera, a dilatar o estrechar, endurecer o reblandecer ciertas partes, a provocar acá y allá lesiones orgánicas, en una palabra mutilar el

cuerpo, tanto en su interior como en su exterior." (2)

Agonistas parciales

Basándose en la respuesta farmacológica máxima que ocurre cuando todos los receptores están ocupados, los agonistas pueden dividirse en dos clases: *agonistas completos* y *agonistas parciales*, los cuales producen una respuesta máxima, menor con la ocupación de todos los receptores de los agonistas completos.

En comparación con los agonistas completos, los agonistas parciales producen curvas de concentración-efecto, semejantes a las que se observan con agonistas completos, en presencia de un antagonista no competitivo que bloquea los sitios receptores en forma irreversible. No obstante, se ha demostrado mediante experimentos con unión a grupos marcados con elementos radiactivos que los agonistas parciales pueden ocupar cualquier sitio receptor a concentraciones que no producen una respuesta máxima en comparación con la que se observa con agonistas completos. Además, la incapacidad de los agonistas parciales para producir una respuesta máxima completa se debe a disminución de la afinidad por la unión de los receptores. (1)

Tales fármacos compiten con frecuencia con una gran afinidad por el número total de receptores. Lo cierto es, que la capacidad de los agonistas parciales para ocupar el total de los receptores, está designada por el hecho de que los antagonistas parciales inhiben en forma competitiva las respuestas que producen los agonistas totales.

No se conoce el mecanismo molecular preciso que explique las respuestas brutas máximas a los agonistas parciales. Lo más sencillo es imaginar que los agonistas parciales producen un efecto sobre los receptores que es intermedio entre el efecto producido por un agonista completo y el producido por un agonista competitivo. Los agonistas completos cambian la conformación del receptor de tal modo que inician los efectos farmacológicos subsecuentes a la ocupación del receptor, en tanto que los antagonistas competitivos "puros" no producen tal cambio en la formación del receptor; con este intento, el agonista parcial cambia la conformación del receptor, pero no al grado necesario para ocasionar una respuesta por completo eficaz del receptor ocupado. Este efecto es posible aplicarlo a la acción de los fármacos homeopáticos.

Acoplamiento*

Receptor efecto y receptores no ocupados. Cualquiera que sea su naturaleza real, los cambios conformacionales que ocurren cuando un agonista ocupa un receptor constituyen sólo uno de los varios pasos que son necesarios para la expresión de las respuestas farmacológicas totales. El proceso de transducción entre la ocupación de los receptores y la respuesta del fármaco a menudo se denomina "acoplamiento". (1)

La eficiencia del acoplamiento entre el receptor y el efector está determinada por el ambiente iónico y por los componentes celulares específicos ("factores

* La terminología aquí utilizada podrá ser consultada en los textos correspondientes sobre la especialidad de inmunología. *Nota de los autores.*

de acoplamiento" algunos de los cuales han sido identificados desde el punto de vista bioquímico por la acción de ciertos fármacos) además del receptor por sí mismo. Así, las interacciones agonista-receptor quizá dan por resultado un acoplamiento completo o "estrecho" como respuesta a los agonistas completos, un acoplamiento menos estrecho con los agonistas parciales y un "desacoplamiento" para los antagonistas puros. Sin embargo existe la posibilidad de que incluso los agonistas completos sufran un "desacoplamiento" a consecuencia de cambios en el acoplamiento que se lleva a cabo lejos del receptor. Experimentalmente, se puede demostrar la existencia de los receptores de umbral mediante el uso de antagonistas no competitivos (irreversibles) para impedir la unión del agonista a una proporción de receptores disponibles y la demostración de que las concentraciones elevadas de agonistas pueden producir aun una respuesta máxima sin disminución. De esta forma se puede producir una respuesta inotrópica máxima del músculo cardíaco a las aminas adrenérgicas aun bajo condiciones en las que hasta el 90% de los receptores adrenérgicos están ocupados por un antagonista casi irreversible. Por ende se dice que el miocardio contiene una gran proporción de receptores no ocupados. (1)

Sin embargo se debe hacer notar que los *receptores no ocupados* no son diferentes desde el punto de vista cualitativo de los que lo son. No están *ocultos* o inaccesibles y pueden ser ocupados para desencadenar una respuesta. Esto ocurrirá si la concentración o cantidad de otros componentes celulares que no sean receptores, limita el acoplamiento

de la ocupación de los receptores para que responda. (1) El concepto de *receptor no ocupado* debe ayudar a explicar de qué manera la sensibilidad de una célula o tejido a una concentración particular de un agonista puede depender no sólo de la afinidad del receptor para unirse con un agonista (caracterizada por la KD)¹ sino también de la concentración total de los receptores. Se puede expresar la sensibilidad en términos de la KACT o del CE50,² la concentración de agonista que ocasiona la mitad de la respuesta máxima. La KD de la interacción agonista-receptor determina qué fracción (B/B máx.) del total de los receptores, está ocupada a una concentración (C) de agonista libre dada, independientemente de la concentración del receptor. (1) Si un tejido con 90% de receptores no ocupados tiene una concentración de receptores de 100 por célula, necesitarán ocuparse 10 receptores (10%) para una reacción máxima; asimismo, se obtendrá una reacción equivalente a la mitad de la máxima con una concentración de agonista (KACT) que ocupe el 5%, o 5 receptores por célula. El valor de KACT será mucho más bajo que el de KD. Si la concentración de receptores se duplica a 200 por célula, seguirá requiriéndose la ocupación de receptores en las proporciones mencionadas para obtener los grados de reacción descritos. Sin embargo, la última de las proporciones citadas corresponde ahora a 5 por 200, o sólo 2.5% de los receptores totales. (1)

Puesto que la afinidad del receptor se conserva inalterable, se necesitará una concentración más baja de agonista para

1 Células Kilder; es una enzima.

2 Sustancia bloqueadora de la célula.

ocupar 2.5% que la requerida para ocupar 5% de los receptores, y la KACT disminuirá. Así, es posible cambiar la sensibilidad de los tejidos que tienen receptores al cambiar la concentración del receptor. (Nótese de paso que la variación en el número de receptores por lo general no cambia la concentración de una dosis dada. Esto es debido a que la concentración de receptores de un tejido es por lo común muy pequeña en relación a las concentraciones efectivas de los fármacos). (1)

Una consecuencia biológica importante de los *receptores no ocupados* es que permite a los agonistas que tienen una baja afinidad por los receptores que produzcan respuestas completas a bajas concentraciones al grado de que la KACT es más baja que la KD. Esto tiene importancia en virtud de que los grupos con afinidad baja (KD elevada) se disocian con rapidez de los receptores, lo que permite una rápida terminación de las respuestas biológicas. Por otro lado, las afinidades para la unión elevadas (KD baja) darían como resultado una disociación lenta entre el agonista y el receptor y la correspondiente reversión más lenta de la respuesta biológica. (1)

Al respecto el Dr. León Vannier en su libro *Materia Médica Homeopática*, en la parte introductoria página XXVI dice:

1. Para trastornos sensoriales que él considera el conjunto de alteraciones generalizadas tanto psíquicas como orgánicas que aparecen al principio de la enfermedad, recomienda altas diluciones.
2. Para trastornos funcionales que se refieren a las alteraciones de un ór-

gano, recomienda medicamentos en diluciones medias.

3. Para trastornos lesionales que se refieren a las alteraciones que provoca la enfermedad en un tejido, recomienda medicamentos a bajas diluciones.

Como veremos hasta aquí lo expuesto por el Dr. Vannier coincide con la teoría o ley de Arndt-Schultz que dice: dosis bajas estimulan, dosis medias paralizan y dosis altas destruyen.

Otros mecanismos de antagonismo farmacológico

No todos los mecanismos de antagonismo farmacológico comprenden interacciones de los fármacos o de los grupos endógenos a un solo tipo de receptor.

En realidad los antagonistas químicos no necesitan implicar a un receptor. Por lo tanto un fármaco puede antagonizar las acciones de un segundo fármaco por unión de éste e inactivación del mismo. Por ejemplo, la *protamina*, una proteína que tiene carga positiva a pH fisiológico se usa en la clínica para contrarrestar los efectos de la *heparina*, la cual tiene carga negativa; en este caso un fármaco es antagonista al otro, simplemente por unión a él y por hacerlo inaccesible a la interacción a las proteínas que intervienen en la formación del coágulo sanguíneo.

En general el uso de un fármaco como antagonista fisiológico produce efectos que son menos específicos y más difíciles de controlar que los efectos de un antagonista específico para un receptor. Así, por ejemplo, para el tratamiento de la bradicardia causada por un aumento del tono vagal asociado al do-

lor agudo que aparece en un infarto del miocardio, el médico puede usar el *isoproterenol*, un agonista beta-adrenérgico que provoca un aumento de la frecuencia cardíaca al tener efectos similares a los de la estimulación simpática del corazón. Sin embargo, el uso de este antagonista fisiológico debe ser menos racional y potencialmente más peligroso que el uso de un antagonista específico para un receptor como la atropina (un antagonista competitivo de los receptores muscarínicos mediante los cuales los estímulos vagales provocan la disminución de la frecuencia cardíaca). En este cuadro clínico, de acuerdo a la terapéutica se describen algunos medicamentos homeopáticos: *Apocynum*, *Digitalis*, *Kalmia*, *Veratrum Viride*; estos medicamentos actúan como agonistas adrenérgicos sin los efectos indeseables de la terapéutica alopatía.

Clasificación de los receptores

Como hemos visto, por lo general la existencia de un receptor específico para un fármaco se infiere del estudio de la relación *estructura-actividad* de un grupo de fármacos con estructuras semejantes al que tiene efectos similares a ellos, o los antagoniza. De esta forma, si un grupo de antagonistas afines muestra una potencia relativa idéntica en la producción de dos efectos distintos, es probable que esos dos efectos estén mediados por moléculas receptoras semejantes o idénticas. Además si la misma clase molecular de receptor media ambos efectos, la presencia de un antagonista competitivo inhibirá ambas respuestas con el mismo K-1; un segun-

do antagonista competitivo inhibirá ambas respuestas con su K-1 de propia característica. Por la tanto, se puede identificar una especie de receptor que media un número determinado de respuestas farmacológicas mediante estudios de la relación entre la estructura y la actividad de una serie de agonistas y antagonistas. (1)

Por medio del mismo proceso experimental se puede demostrar que los efectos que se observan con un fármaco están mediados por diferentes clases de receptores. En este caso los efectos mediados por especies distintas de receptores pueden mostrar potencias distintas entre los agonistas y valores diferentes de K-1 para cada antagonista competitivo. En cada caso los *autacoides* endógenos o los neurotransmisores producen muchos efectos en los pacientes y al estimular o bloquear una serie de efectos sin afectar a los otros en forma sustancial, se obtiene una ventaja terapéutica. (1) Fig. 4

A menudo, la curva de dosis-efecto cuantitativa se caracteriza por enunciar la dosis eficaz media (DE-50) que es la dosis a la cual 50% de los individuos muestran el efecto cuantitativo específico. De esta manera, si la DE-50 de dos fármacos para producir un efecto cuantitativo específico son de cinco y de quinientos miligramos respectivamente, entonces se puede decir que el primer fármaco es cien veces más potente que el segundo para un efecto particular. (1)

Variación de la sensibilidad a los fármacos

La sensibilidad de los individuos a un fármaco puede variar en forma considerable; en realidad, un individuo único

Figura 4

puede responder de modo distinto al mismo fármaco en tiempos distintos durante el transcurso del tratamiento. En ocasiones los individuos muestran una respuesta extraña o idiosincrásica a un fármaco que no se observa con frecuencia en la mayoría de los pacientes. Por lo general esas respuestas idiosincrásicas están causadas por diferencias genéticas en el metabolismo del fármaco o por mecanismos inmunológicos, incluso reacciones alérgicas. (1) Este fenómeno observado hace mucho en terapéutica homeopática, se conoce con el nombre de *individualidad morbosa*, de ahí que se tenga que cumplir con prescribir un solo medicamento a su tiempo (*individualidad medicamentosa*).

Variación en la concentración de un grupo receptor endógeno

Este mecanismo contribuye en gran parte a la variabilidad en las respuestas a los antagonistas farmacológicos. De esta manera el *propranolol*, un antagonista

beta-adrenérgico, disminuirá en forma marcada la frecuencia cardíaca de un paciente en el cual están elevadas las catecolaminas endógenas (como en la insuficiencia cardíaca o el feocromocitoma) pero no afectará la frecuencia cardíaca en reposo de un corredor de maratón bien entrenado. Un agonista parcial puede mostrar respuestas distintas aún más notorias. El *salarasin*, un agonista parcial débil de los receptores de la angiotensina II, disminuye la presión arterial en los pacientes con hipertensión secundaria a un aumento en la producción de angiotensina II y eleva la presión arterial en los que producen bajas cantidades de angiotensinas. (1)

Selectividad clínica. Efectos benéficos contra efectos tóxicos de los fármacos

Aun cuando clasificamos a los fármacos de acuerdo con sus acciones principales, está claro que ninguno de ellos causa solo un efecto único y específico. (1)

¿Por qué es esto así? Es en extremo improbable que cualquier tipo de molé-

cula de un fármaco se una a una sola especie de receptor. Tan sólo debido al número de receptores potenciales en un paciente es astronómicamente grande (considerando que el genoma humano codifica para casi 10^4 productos de genes peptídicos distintos, que la complejidad química de cada uno de estos péptidos es suficiente para dar muchos sitios potenciales de unión distintos). Aun si la estructura química le permitiera unirse a un solo tipo de receptores, los procesos bioquímicos que controlan esos receptores se llevarían a cabo en muchos tipos celulares y estarían acoplados en muchas otras funciones bioquímicas; como resultado, es posible que el paciente y el médico percibirán más que un efecto del fármaco. (1) Por lo tanto, los fármacos sólo son selectivos más que específicos en sus acciones, en virtud de que se unen a uno o algunos tipos de receptor con más afinidad que otros debido a que estos receptores controlan procesos separados que ocasionan efectos diferentes. Como hemos observado, se puede medir la selectividad al comparar las afinidades de unión de un fármaco a receptores distintos o al comparar las DE-50 para efectos distintos de un fármaco in vivo. En la investigación para el desarrollo de nuevos fármacos y en la medicina clínica, la selectividad por lo general se considera al separar los efectos en dos categorías: *efectos benéficos* o *efectos terapéuticos* contra *efectos tóxicos*. En ocasiones las notificaciones farmacéuticas y los médicos usan el término de *efectos colaterales* lo cual implica que el efecto en cuestión es insignificante u ocurre mediante una vía metabólica que está a un lado de la acción principal del

medicamento; con frecuencia estas implicaciones son erróneas. (1) En una forma similar se han descubierto diversos fármacos aun cuando no actúan sobre los receptores de hormonas o neurotransmisores conocidos. Estos fármacos fueron descubiertos al explorar los efectos tóxicos colaterales de otros agentes, observados en un contexto clínico distinto. Como ejemplos podemos citar a la *quinidina*, las *sulfanilureas*, los *diuréticos tiacídicos*, los *antidepresores tricíclicos*, los *inhibidores de la monoaminooxidasa* y los *antipsicóticos fenotiacínicos* entre otros. Es de llamar la atención, que este mismo procedimiento fue seguido por Hahnemann hace 200 años para fundamentar y desarrollar su terapéutica. Por lo tanto, la tendencia de los fármacos a unirse a diferentes tipos de receptores no sólo es un problema potencial molesto en el tratamiento de los pacientes, sino que también presenta un cambio continuo de la farmacología y una oportunidad de desarrollar fármacos nuevos y más útiles. (1)

Conclusiones

Por lo expuesto se puede inferir lo siguiente:

1. Los fármacos homeopáticos actúan a nivel de los *quimiorreceptores*.
2. Hahnemann detectaba a los actualmente llamados quimiorreceptores dando dosis altas del fármaco (en concentración) y observando los efectos (es de llamar la atención que los actuales farmacólogos detectan nuevos quimiorreceptores por este método); proporcionando dosis mínimas (diluidas) de estos fármacos,

bloquean a los quimiorreceptores semejantes, y al saturarse con estas dosis mínimas se impide la fijación de cualquier agente morbosos que actúa sobre ellos (toxinas, virus, bacterias, hormonas, etc.). Podemos citar como ejemplo algunos fármacos homeopáticos que a dosis mínimas actúan como antagonistas competitivos sobre la célula blanco impidiendo la acción del agonista. A dosis máxima del mismo fármaco actúa como el agonista natural. (*Belladonna, Agaricus, Stramonium, Hyoscyamus, etc.*)

3. La terapéutica alopatía ha cuestionado el por qué un fármaco homeopático puede actuar sobre diferentes entidades patológicas tan disímboles. La explicación sin lugar a dudas la da Hahnemann al proporcionar la tintura del fármaco (dosis alta de concentración) que de acuerdo con los síntomas producidos detecta quimiorreceptores en diversos órganos (*experimentación pura*), y que a dosis mínimas en concentración, del mismo fármaco, consigue bloquear a esos mismos receptores, impidiendo la acción de los agentes morbosos.

Resumen

Erlich, Langley y Hahnemann describen por primera vez que todas las células del orga-

nismo presentan quimiorreceptores, que son estimulados por medicamentos y agentes morbosos, como toxinas, virus y hormonas, que van a ocasionar alteraciones, produciendo diversas enfermedades.

El desarrollo de los conocimientos actuales sobre quimiorreceptores, nos permite dilucidar la acción de diversos medicamentos llamados homeopáticos y alopatías.

El conocimiento que actualmente se tiene sobre quimiorreceptores que se detectan y saturan con dosis altas de los fármacos, producen una respuesta en signos y síntomas. Estos mismos fármacos proporcionados en dosis mínimas bloquean a los quimiorreceptores anteriormente descritos, impidiendo la acción de los agentes morbidos sobre los quimiorreceptores celulares.

En homeopatía, las dosis altas son consideradas como tinturas, ya que conservan alta concentración del fármaco, y las dosis mínimas son las diluciones (dinamizaciones) con determinado grado potencial (número de la dilución-dinamización).

Bibliografía

1. Bértram G. Katzung, *Farmacología Básica y Clínica*, edit. El Manual Moderno, 2a. edición, México, D.F., 1986.
2. Hahnemann, *Organón*, edit. Impresos Modernos, 6a. edición, México, D.F., 1975.
3. Satuffer K., *Homeoterapia*, ediciones Propulsora de Homeopatía, S.A., México D.F. 1976.
4. Vannier León, *Materia Médica Homeopática*, edit. Porrúa, S.A., 10a. edición, México, D.F., 1989.